

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmi
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 338.242.4:664

Elmaz İlyas qızı Uzun

Azərbaycan Respublikası ETN

İqtisadiyyat İnstitutunun elmi işçisi

E-mail: almazfatush@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-6045-5538>

**QIDA İSTEHSALI SAHƏSİNDƏ KLASTERLƏRİN
YARADILMASI İMKANLARI**

Xülasə: *Məqalədə Azərbaycanın yeyinti sənayesində klasterlərin yaradılması, onların inkişaf istiqamətləri və mövcud qanunvericilik bazası araşdırılır; respublika üzrə qida istehsalı sahəsində klasterlərin formalaşdırılması zəruriliyi əsaslandırılır, bu sahələrdə klaster yaratmaq imkanları rəsmi statistik göstəricilərə əsaslanaraq təhlil olunur və mövcud qanunvericilik bazası geniş şəkildə şərh edilir.*

Açar sözlər: *Qida məhsulları istehsalı, idxal, ixrac, özünütəminatmə, klaster, tələbat.*

GİRİŞ

Qida sənayesində klasterlərin yaradılması yerli istehsalın inkişafı, rəqabət qabiliyyətinin artırılması və innovasiyaların tətbiqi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müəssisələrin birgə əməkdaşlığı və resursların səmərəli istifadəsi nəticəsində həm məhsuldarlıq artır, həm də ixrac potensialı güclənir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və qida sənayesi üzrə mövcud infrastruktur regionlarda bu cür klaster modellərinin tətbiqi üçün əlverişli şərait yaradır.

Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün idxalı əvəz edən istehsalın genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu həm də milli istehsalın təşviqi və dayanıqlı iqtisadi artım üçün baza rolunu oynayır.

Məlumdur ki, idxalın əvəzlənməsi - xarici malların yerli istehsal məhsulları ilə əvəz olunmasıdır. İdxalı əvəz edən istehsalın formalaşdırılması və inkişafı Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas prioritetlərindən biri hesab olunur. Xüsusilə qida məhsulları idxalının əvəzlənməsi ölkənin xarici dövlətlərdən asılılığının azalması və daxili resurslardan daha səmərəli istifadə edilməsini təmin edir.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2017–2022-ci illər ərzində Azərbaycanda 226 yeni yeyinti məhsulları istehsal edən müəssisə fəaliyyətə başlamış, bu rəqəm 2022-ci ildə ümumilikdə 587 müəssisəyə çatmışdır. Yeni müəssisələrin sahə üzrə ümumi müəssisələrdəki payı 39% təşkil etmişdir. Qeyd olunan artım əsasən qeyri-dövlət sektorunun hesabına baş vermişdir. Belə ki, mülkiyyət formasına görə qida məhsulları istehsalında qeyri-dövlət sektorunun payı 98,8%, dövlət sektorunun payı isə cəmi 1,12% olmuşdur (*ARDSK, 2024*).

Cədvəl 1. Əsas növ qida məhsullarının istehsalı, idxalı və ixracının dinamikası (min ton) (Main, 2024)

Məhsul növləri	2017			2020			2022		
	istehsal	idxal	ixrac	istehsal	idxal	ixrac	istehsal	idxal	ixrac
Ət, cəmi	316,8	58,0	0,665	346,0	63,6	0,109	368,2	61,5	1,6
Onlardan: iribuynuzlu heyvan əti	132,9	9,3	-	143,1	9,8	0,061	148,6	4,8	0,08
quş əti və onun əlavə məhsulları	104,3	25,8	-	115,4	29,8	0,031	130,1	34,8	1,4
kolbasa məmulatları	13,5	2,3	-	25,8	4,7	-	29,7	5,2	-
süd və süd məhsulları	2024,1	344,0	16,0	2192,5	461,3	27	2264,7	489,9	37,4
kərə yağı	25,3	13,8	-	25,8	16,8	-	25,9	18,6	1,4
quş yumurtaları, mln. ədəd	1714,0	0,133	9,2	1906,2	0,162	-	2 018,1	1,3	11,8

Qeyd etmək lazımdır ki, respublikaya idxal olunan yeyinti məhsullarının əhəmiyyətli hissəsini dənli bitkilər təşkil edir. 2021-ci ildə Azərbaycana 388,6 milyon ABŞ dolları, 2022-ci ildə isə 516 milyon ABŞ dolları dəyərində dənli bitkilər idxal olunmuşdur (*Micro, 2024*). Bu 2017-ci illə müqayisədə 92,5% artım deməkdir. Belə yüksək idxal həcmi daxili tələbatın xarici bazarlardan asılı şəkildə ödənildiyini göstərir. Bu baxımdan, respublikada strateji qida məhsullarından biri olan dənli bitkilərin əkin sahələrinin genişləndirilməsi və məhsuldarlığın artırılması zəruri hesab olunur.

MÜZAKİRƏ

Təhlillər göstərir ki, 2017–2022-ci illər ərzində bəzi məhsullar üzrə idxalda azalma, digərləri üzrə isə əhəmiyyətli artım müşahidə edilmişdir. Belə ki, iribuynuzlu heyvan əti, yumurta, bitki yağları və şəkərin idxalında azalma qeydə alınmışdır. Eyni zamanda süd və süd məhsulları, kərə yağı, buğda unu, meyvə-tərəvəz və onlardan hazırlanan konserv məhsullarının idxalı artmışdır. Qiymət dinamikasına gəldikdə 2017-ci ildə 1 kiloqram iribuynuzlu ətin idxal qiyməti 2,86 ABŞ dolları olduğu halda, 2022-ci ildə bu rəqəm 4,51 dollara yüksəlmişdir. Kərə yağı üçün isə müvafiq olaraq 4,84 dollardan 5,83 dollara qədər artım baş vermişdir. Yerli bazarda isə mal ətinin 1 kiloqramı 8–9 ABŞ dolları, kərə yağı isə 10–12 dollar arasında satılır ki, bu da idxal məhsullarının satış zəncirindəki əlavə xərcləri və marjanı göstərir (*Statistical, 2024*).

Əlavə olaraq qeyd edilməlidir ki, qida məhsullarının faktiki istehlak dəyəri də artım dinamikası göstərmişdir. Əgər 2017-ci ildə bu göstərici 4,3 milyard manat təşkil etmişdirsə, 2022-ci ildə 2,8 milyard manatlıq (təxminən 65%) artımla 7,1 milyard manata çatmışdır (bax: Cədvəl 2). Bu göstəricilər ölkə daxilində qida məhsullarına olan tələbatın davamlı şəkildə artdığını və daxili istehsalın bu tələbi tam qarşılıya bilmədiyini nümayiş etdirir (*Main, 2024*).

2017-ci ildə faktiki istehlakda idxalın payı 34,9% təşkil etmiş, 2022-ci ildə isə bu göstərici cüzi artaraq 35,2%-ə çatmışdır. Eyni dövrdə qida məhsulları üzrə özünütəminatmə səviyyəsi 69,2%-dən 0,6% azalaraq 2022-ci ildə 68,6%-ə düşmüşdür. Bu rəqəmlər göstərir ki, hazırda Azərbaycanın qida məhsullarında özünütəminatmə səviyyəsi yetərinə yüksək deyil və daxili tələbatın təxminən üçdə biri idxal hesabına ödənilir. Bu isə ölkənin qida təhlükəsizliyi baxımından müəyyən risklər yarada bilər.

Cədvəl 2. Qida istehsalı məhsullarının tələbatı, özünütəminatmə səviyyəsi və idxaldan asılılıq (milyon manat) (Main, 2024)

Sıra sayı	Göstəricilər	2017	2021	2022
1	İstehsalın həcmi, mln. manat	2 999,8	4 495,6	4 890,9
2	İdxal, mln. manat	1 512,8 mln. man. (889,9 mln. dollar)	2038,1 mln. man. (1 198,9 mln. dollar)	2 508,5 mln. man. (1 475,6 mln. dollar)
3	İxrac, mln. manat	179,7 mln. man. (105,7 mln. dollar)	216,1 mln. man. (127,1 mln. dollar)	266,7 mln. man. (156,9 mln. dollar)
4	İstehlak, mln. manat	4332,9	6 317,6	7 132,7
5	Ozünütəminatmə səviyyəsi, %	69,2	71,2	68,6
6	İdxaldan asılılıq, %	34,9	32,3	35,2

Araşdırmalar göstərir ki, 2021-ci ildə Azərbaycanın minimum istehlak səbətinə əsasən, idxal və ixrac nəzərə alınmadan hesablanan özünütəminatmə səviyyəsi kərə yağı üzrə 40%, süd və süd məhsulları üzrə 95%, balıq və balıq məhsulları üzrə isə 77% olmuşdur. Həmin ildə istehlakda idxalın ən yüksək payı aşağıdakı məhsullar üzrə qeydə alınmışdır: makaron məmulatları – 56%, kərə yağı – 35%, bitki yağı və marqarin – 27%, çay – 19%, süd və süd məhsulları – 16%, meyvə və tərəvəz konservləri – 16%, şirələr – 10% (Main, 2024).

2021-ci ildə kərə yağına olan tələbatın 49%-i idxal hesabına ödənilmişdir. Bu fakt göstərir ki, əhalinin tələbatını daxili istehsal hesabına qarşılamaq üçün kərə yağı istehsalı təxminən 40–50% artırılmalıdır. Eyni zamanda, kərə yağı istehsalı üçün əsas xammal olan südün istehsalının artırılması da zəruri sayılır. Belə ki, 2021-ci ildə süd və süd məhsullarının istehsalında idxalın payı 19% təşkil etmişdir. Bu səbəbdən ölkədə süd istehsalının 40–50% artırılması, kərə yağına olan tələbatın yerli istehsalla ödənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Respublikada qida məhsullarının idxalını əvəz edə biləcək əsas imkanlardan biri də müvafiq istehsal müəssisələrinin fəaliyyətidir. Hazırda kərə yağı istehsalı ilə məşğul olan əsas müəssisələr sırasında Bakı şəhərində yerləşən “Xırman” MMC, “Milk-Pro” MMC, Bərdə şəhərində “Bərdə Yağ Pendir Az Qida” MMC, Lənkəran şəhərində “Nur Süd” MMC, Samuxda “Ruzi” MMC, Qəbələdə isə “Gilan Süd İstehsalı Müəssisəsi” MMC kimi müəssisələr yer alır.

Respublikada bir çox yeyinti məhsulları emal olunmadan xammal kimi ixrac edilir. 2021-ci ildə ixrac olunan emal olunmamış təzə meyvə və tərəvəzlər ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının 82,2%-ni təşkil etmişdir. 2020–2022-ci illərdə isə ümumilikdə 1 855 min ton bu tip məhsul ixrac olunmuşdur. Halbuki təzə meyvə və tərəvəzlərin bir hissəsi yerli müəssisələrdə emal edilərək konservləşdirilə bilər və bu həm daxili tələbatı ödəmək, həm də ixracı artırmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Məsələn, 2021-ci ildə 628 min ton (630,4 mln dollar), 2022-ci ildə isə 626 min ton (667,6 mln dollar) meyvə və tərəvəz ixrac olunmuşdur. Lakin həmin il meyvə və tərəvəz konservlərinin ixracı cəmi 9,1 min ton olduğu halda, idxalı 28,5 min ton təşkil etmişdir (*Micro*, 2024). Bu da onu göstərir ki, yerli emal potensialı hələ tam istifadə olunmur.

Digər tərəfdən, əsas idxal edilən qida məhsulları ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, kərə yağı, quş ət, kolbasa, marqarin, buğda unu və çaydır. İdxalın strukturundan görüldüyü kimi, bunların əksəriyyəti heyvandarlıq məhsullarıdır. Bu sahədə yerli istehsalın artırılması üçün aşağıdakı tədbirlər vacibdir: otlaq sahələrinin genişləndirilməsi, təsərrüfatların su təminatının yaxşılaşdırılması, məhsuldar ətlik və südlük heyvan cinslərinin gətirilməsi və güzəştli şərtlərlə paylanması, regionlarda emal və tədarük məntəqələrinin yaradılması, dövlət dəstəyi və güzəştlərin artırılması, gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi, inhisarçılığın qarşısının alınması, iqtisadi stimullaşdırma vasitələrinin daha düzgün hədəflənməsi, lizinq və sığorta mexanizmlərinin genişləndirilməsi.

Ət və ət məhsulları, kərə yağı, süd və süd məhsullarının istehsalını artırmaq üçün bir sıra vacib tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Bunlara rayonlarda ümumi otlaq sahələrinin formalaşdırılması, təsərrüfatların su təminatının yaxşılaşdırılması, ətlik və südlük istiqamətli məhsuldar heyvan cinslərinin respublikaya gətirilərək güzəştli şərtlərlə təsərrüfatlara verilməsi, regionlarda emal və tədarük məntəqələrinin yaradılması və inkişafı daxildir. Eyni zamanda, bu sahəyə dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, inhisarçılığın qarşısının alınması, lizinq və sığorta mexanizmlərinin genişləndirilməsi,

iqtisadi stimullaşdırma alətlərindən daha effektiv və düzgün hədəflənmiş şəkildə istifadə olunması vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu tədbirlər həm imkanların yaradılması, həm də mövcud şəraitin yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Çünki real imkanların gerçəkləşməsi birbaşa həmin şəraitin formalaşdırılmasından asılıdır. Məsələn, Salyan və Sabirabad rayonlarında şoran torpaqların təmizlənməsi üzrə həyata keçirilən layihələrin kənd təsərrüfatının, xüsusilə heyvandarlıq və bitkiçilik sahələrinin inkişafına müsbət təsir göstərəcəyi gözlənilir. Bu da mövcud torpaq fondunun daha səmərəli istifadəsinə şərait yaradacaq.

Sahə və ərazi klasterlərinin yaradılması

Sənaye məhsulları istehsalında sahə və ərazi klasterlərinin yaradılması prioritet məsələlərdəndir. Klasterlərin əsas məqsədi qeyri-neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli məhsul və xidmətlərin təşviqi, sahibkarlıq subyektləri arasında istehsal-texnoloji əlaqələrin gücləndirilməsi və regionlarda dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsidir.

Hazırda çətinliklərdən biri budur ki, fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin əksəriyyəti kiçik və orta müəssisələrdir. Buna görə də klasterlərin formalaşması üçün əsas rol aparıcı müəssisələrin üzərinə düşür.

Qida məhsulları istehsalı sahəsində respublikanın bütün regionlarında fəaliyyət göstərən müəssisələr mövcuddur. Bu sahədə iri şirkətlər – *Azərsun Holding*, *Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu* və *Paşa Holding*ə daxil olan müəssisələr xammaldan hazır məhsula qədər olan bütün istehsal zəncirini əhatə edirlər. Bu strukturlar klasterlərin əsas bazası kimi çıxış edə bilər. Məsələn, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı üzrə klasterin yaradılması məqsədəuyğundur. Bu bölgədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin əksəriyyəti *Azərsun Holding*in nəzarətindədir və müvafiq infrastruktur mövcuddur.

Azərsun Holding qida sənayesi üzrə ölkənin aparıcı müəssisələrindən biri olaraq sənaye klasterinin formalaşdırılması üçün geniş potensiala malikdir. *Holding*in tərkibinə aşağıdakı istehsal müəssisələri daxildir:

- ✚ *“Mamam Chocolate and Bakery” MMC;*
- ✚ *Qafqaz Konserv Zavodu;*
- ✚ *Şamaxı Dairy Farm;*
- ✚ *Bakı Qida və Yağ Fabriki;*
- ✚ *Sun Tea Çay Fabriki;*
- ✚ *Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi;*
- ✚ *Azərbaycan Duz İstehsalat Birliyi.*

Bu müəssisələr şokolad, süd və süd məhsulları, çay, duz və digər qida məhsullarının istehsalı ilə məşğuldur. Məhsullar həm daxili bazarda satışa çıxarılır, həm də ixrac olunur. Holdingə daxil olan müəssisələrin birgə və çevik fəaliyyəti, vahid idarəetmə sisteminin mövcudluğu sənaye klasterinin effektiv əsasını təşkil edə bilər.

Azərsun bazasında formalaşdırılacaq sənaye klasterinə digər müstəqil müəssisələrin cəlb edilməsi rəqabət mühitini gücləndirəcək, istehsal imkanlarını artıracaq və regionlarda iqtisadi potensialın reallaşmasına şərait yaradacaq. Bununla məhsul keyfiyyəti yüksələcək, qiymətlər optimallaşacaq, məhsul çeşidləri genişlənəcək.

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu da sənaye klasteri modeli üçün potensial daşıyır. Holdingin tərkibinə aşağıdakı müəssisələr daxildir:

- “Ulduz” Şokolad Fabriki;
- “Xonça” Fabriki;
- “Sirab” mineral sular zavodu;
- “Badamlı” mineral sular zavodu;
- “VİP-PROD” MMC.

Bu şirkətlər əsasən şirniyyat və içki məhsullarının istehsalı ilə məşğuldur. İstehsal obyektləri əsasən Bakı şəhərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşir. Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu daxilində vahid rəhbərlik olsa da, əlavə müstəqil istehsalçıların cəlb edilməsi bu strukturu tipik sənaye klasterinə çevirmək üçün əlverişli zəmin yarada bilər.

“Gilan Zeytun” MMC, Gilan Çay İstehsalı Fabriki, Qəbələ Fındıq Emalı Zavodu, Qəbələ və Lənkəran Konserv Zavodları hazırda, bir çətir altında, **Paşa Holdingin** nəzarətində fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələr texnoloji baxımdan bir-biri ilə bağlı olub, birgə istehsal zənciri təşkil edir. Ətrafında cəmlənmiş digər müəssisələrlə birlikdə bu strukturun sənaye klasteri formasında inkişaf etdirilməsi məqsədəuyğundur. Əlavə emal və xidmət müəssisələrinin cəlb edilməsi ilə mövcud potensialın daha səmərəli şəkildə istifadəsi mümkündür. Eyni zamanda, Göyçay rayonunda fəaliyyət göstərən “Aznar” QSC və “Göyçay-Süd” ASC kimi müəssisələr də sənaye klasterinin formalaşdırılması baxımından əlverişli imkanlar yaradır.

“Aznar” QSC nar və digər meyvələrdən sok, cəm, mürəbbə, meyvə yağı, çaxır, meyvə arağı və sos məhsulları istehsal edir və əsasən Göyçayla yanaşı, ətraf rayonlardan toplanan meyvələrdən xammal kimi istifadə edir. “Göyçay-Süd” ASC isə süd və süd məhsulları, həmçinin meyvə şirələri istehsal edir. Bu müəssisələr müxtəlif mülkiyyətçilərə məxsus olsa da, eyni coğrafi ərazidə yerləşməsi və fəaliyyət sahələrinin bir-birini tamamlaması onları vahid maraqlar əsasında bir mərkəzdə birləşdirməyə şərait yaradır. Bu

baxımdan Göyçayda meyvə şirələri, cəm, konservlər və süd məhsullarının istehsalı üzrə ərazi klasterinin yaradılması məqsədəuyğun hesab olunur. Belə bir struktur həm yerli xammal, əmək və digər resurslardan daha səmərəli istifadəni təmin edər, həm də ətraf rayonların istehsal potensialını birləşdirərək regional sənaye inkişafını sürətləndirə bilər. Fikrimizcə, Aran iqtisadi rayonunda (Azərbaycan Respublikasının 2021-ci ilə qədər şərti iqtisadi rayonlarından biri, indiki Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu) süd və süd məhsulları üzrə aqrar-sənaye klasterinin yaradılması məqsədəuyğundur. Bölgənin düzən relyefi, münbit torpaqları, su ehtiyatları və əlverişli iqlimi kənd təsərrüfatı üçün geniş imkanlar yaradır. Aran bölgəsi ölkə ərazisinin 24,7%-ni əhatə etməklə əhalinin 20,2%-nin yaşadığı bir ərazidir (*Micro, 2024*). Burada “Milk-Pro” MMC (Göyçay), “Azərsüd” MMC (Kürdəmir), “Atena” MMC (Ağcabədi) kimi iri süd emalı müəssisələri fəaliyyət göstərir. Klasterin yaradılması bu potensialdan səmərəli istifadə etməyə, investisiya cəlbinə, ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə və ixrac imkanlarının artırılmasına şərait yarada bilər.

Eyni zamanda, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 20-dən çox meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsinin mövcudluğu, bölgənin xammal və işçi qüvvəsi potensialı, eləcə də Bakı və Sumqayıt kimi iri istehlak bazarlarına yaxınlıq bu ərazidə də klasterləşmə üçün əlverişli şərait yaradır.

Daxili bazarın mühafizəsinin qanunvericilik bazası və ona riayət olunması

Daxili bazarın qorunması Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, beynəlxalq müqavilələr və digər normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bu sahədə 31 may 2016-cı il tarixli “Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu xüsusi əhəmiyyət daşıyır (*Antidempinq, 2016*). Qanunla xüsusi rüsum və idxal kvotaları vasitəsilə yerli istehsalçıların qorunması nəzərdə tutulsa da bu tədbirlər faktiki olaraq tətbiq edilmir. Bu tədbirlərin icrası azad bazar prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil etdiyindən, qanunun mövcud iqtisadi şəraitə uyğun təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var.

Xüsusi rüsum və idxal kvotaları “Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında tətbiq olunmaqla, yerli istehsalçılara dəyən ciddi zərərin qarşısını almaq və onların yeni iqtisadi şərtlərə uyğunlaşmasını asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bu tədbirlər yalnız müvafiq araşdırmaların nəticələri əsasında və qanunla müəyyən olunmuş həcmdə və müddətdə tətbiq edilir.

Hazırda bir sıra kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları idxal rüsumları ilə tənzimlənir. Belə ki, ət və ət məhsulları, süd məhsulları, təbii bal, çay, heyvan və bitki mənşəli yağlar, dondurulmuş balıq və pendir idxalı 15% gömrük rüsumu və 18% əlavə dəyər vergisi ilə cəlb olunur. Kərə yağı və süd pastası isə 5% gömrük rüsumu və 18% ƏDV ilə idxal edilir. Diri balıqlar yalnız ƏDV ilə vergiyə cəlb olunur. Bu göstəricilər daxili bazarın qorunması baxımından əhəmiyyətli olsa da, mühafizə tədbirlərinin effektivliyi üçün hüquqi mexanizmlərin daha çevik və tətbiqolunan olması zəruridir (*Statistical, 2024*).

Beynəlxalq standartlara uyğun məhsul istehsalı

Beynəlxalq standartlar dedikdə əsasən ISO, IEC və ITU kimi təşkilatların müəyyən etdiyi standartlar nəzərdə tutulur. Bu təşkilatlar çoxsaylı ölkələr tərəfindən tanınır və beynəlxalq standartların dərc edilməsinə səlahiyyətlidir. Onların hazırladığı standartlar təşkilati və texniki aspektlərdə bir-biri ilə əlaqəli olub, məhsulların keyfiyyət və uyğunluğunu təmin edir. Azərbaycanda Azərsun Holding, Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu, Paşa Holding və “Aznar” QSC kimi şirkətlər beynəlxalq standartlara uyğun məhsullar istehsal edirlər. Bu şirkətlər həm daxili bazarı təmin edir, həm də idxalçı olduqlarından məhsullarını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq məcburiyyətindədirlər. Lakin istehsal olunan məhsulların əksəriyyəti standartlara tam uyğun olmamaqla yanaşı, əsasən çay, meyvə şirələri, cəm və mürəbbə kimi az sayda məhsul ixrac üçün beynəlxalq standartlara cavab verir. Xarici bazarlara, xüsusən keçmiş sovet ölkələrinə ixrac üçün məhsulların beynəlxalq standartlara uyğun olması vacibdir və bu idxalçı ölkələrin əsas tələbidir.

NƏTİCƏ

✚ Qida təhlükəsizliyi: qida məhsullarının özünütəminatmə səviyyəsi 68,6%, idxaldan asılılıq isə 35,2%-dir. Dənli bitkilərin idxalı son beş ildə 92,5% artmışdır. Əkin sahələrinin və məhsuldarlığın artırılması vacibdir.

✚ Kərə yağı və süd istehsalı: Kərə yağına olan tələbatı ödəmək üçün onun və əsas xammalı olan südün istehsalı 40–50% artırılmalıdır.

✚ Yerli emal və ixrac: 2020–2022-ci illərdə 1,9 milyon ton emal olunmamış meyvə-tərəvəz ixrac olunub. Halbuki 2021-ci ildə konserv məhsullarının idxalı ixracı 3 dəfə üstələyib. Yerli emal və konservləşdirmə genişləndirilməlidir.

✚ Kənd təsərrüfatının inkişafı: heyvandarlıq və bitkiçilik sahələrinin inkişafı üçün otlaq sahələri artırılmalı, su təminatı yaxşılaşdırılmalıdır.

✚ Emal və tədarük zənciri: ətlik və südlük heyvandarlığın inkişafı üçün regionlarda emal və tədarük məntəqələri yaradılmalı, istehsalçı və emalçı arasında inteqrasiya təmin olunmalıdır.

Ölkəmizdə daxili bazarın qorunması Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən qanunvericilik əsasında həyata keçirilir və ən yüksək gömrük rüsumları ilə vergilər tətbiq olunur. Lakin gömrük rüsumlarının artırılması qida məhsullarının qiymətinin yüksəlməsinə və əlavə problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Gömrükdən yayınma hallarına rast gəlinməsinə baxmayaraq, gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi ilə bu neqativ hallar aradan qaldırılır. Qida məhsullarının əsas idxalçıları azsaylı iri şirkətlər olduğundan onların fəaliyyətinə ciddi gömrük nəzarətinin tətbiqi xüsusi önəm daşıyır.

ƏDƏBİYYAT

“Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. (2016). İstifadə edilmişdir: 22 yanvar, 2024 (<https://e-qanun.az/framework/33306>).

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi / Azərbaycanın regionları. (2024). İstifadə edilmişdir: 29 yanvar, 2024 (<https://www.stat.gov.az/source/regions/>).

Main economic indicators of agricultural enterprises and private owner farms. (2024). Statistical yearbook. State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Baku: “AZMEGA GROUP” LLC.

Micro, small and medium entrepreneurship in Azerbaijan. (2024). Statistical publication. State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Baku: “AZMEGA GROUP” LLC.

Statistical yearbook of Azerbaijan. (2024). Baku: State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan.

Elmaz İlyas gizi Uzun

*Scientific worker of the Institute of Economics
of the Ministry of Science and Education of the
Republic of Azerbaijan*

E-mail: almazfatush@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-6045-5538>

POSSIBILITIES FOR CREATING CLUSTERS IN THE FOOD PRODUCTION SECTOR

Abstract: *The article explores the establishment of clusters in Azerbaijan's food industry, their development directions, and the legislative framework. It substantiates the necessity of forming clusters in the field of food production in the country, analyzes the possibilities for their creation based on official statistical data, and provides an in-depth overview of the existing legal framework.*

Keywords: *Food production, import, export, self-sufficiency, cluster, demand.*

Эльмаз Ильяс кызы Узун
Научный сотрудник Института экономики
Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики
Электронная почта: almazfatush@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-6045-5538>

ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Резюме: *В статье исследуется создание кластеров в пищевой промышленности Азербайджана, направления их развития и законодательная база. Обосновывается необходимость формирования кластеров в сфере производства продуктов питания в республике, анализируются возможности их создания на основе официальных статистических данных и подробно рассматривается действующая нормативно-правовая база.*

Ключевые слова: *Производство пищевых продуктов, импорт, экспорт, самообеспечение, кластер, спрос.*

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 13.02.2024; çapa qəbul edilib – 10.04.2024.

